

MA'LUMOTLAR VA ROZILIK: O'ZBEKISTONDA BIOMETRIK MA'LUMOTLARNI TO'PLASH VA ULARDAN FOYDALANISHNING HUQUQIY MUAMMOLARI

Ochilov Asliddin Akramovich

**Toshkent davlat yuridik universiteti xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik
fakultetining 2-bosqich talabasi**

E-mail: ochilovasliddin27@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12736176>

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqola O'zbekistonda biometrik ma'lumotlarni to'plash va ulardan foydalanish bilan bog'liq huquqiy landshaftni o'rganadi, asosiy e'tiborni ish joyi va jamoat joylaridagi ilovalarga qaratadi. Unda xalqaro standartlar va milliy qonunchilik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlil qilinib, amaldagi qonunchilik bazasidagi muammolar va kamchiliklar ko'rsatilgan. Tadqiqot Markaziy Osiyoda rivojlanayotgan texnologiyalar kontekstida ma'lumotlarni himoya qilish va shaxsiy daxlsizlik huquqlari bo'yicha davom etayotgan muhokamaga hissa qo'shishdan iborat.

Kalit so'zlar: biometrik ma'lumotlar, rozilik, ma'lumotlarni himoya qilish, maxfiylik huquqlari, O'zbekiston, ish joyini kuzatish, jamoat joylari, xalqaro standartlar, GDPR, 108+ Konventsiya.

KIRISH

Barmoq izlari, yuzni tanish, irisi skanerlash va ovoz namunalari kabi noyob jismoniy yoki xulq-atvor xususiyatlarini o'z ichiga olgan biometrik ma'lumotlar identifikatsiyalash uchun tobora ko'proq foydalanilmoqda. Uning ilovalari xavfsizlik protokollarini takomillashtirishdan tortib, ish joylari va jamoat joylarida kirishni boshqarishni soddalashtirishgacha bo'lgan keng qamrovni o'z ichiga oladi. O'zbekistonda jadal raqamli transformatsiyalar amalga oshirilayotgan bir paytda biometrik texnologiyalar integratsiyasi muhim ahamiyat kasb etdi. Ushbu texnologiyalar xavfsizlik va samaradorlik uchun potentsial imtiyozlarni taklif qilsa-da, ular maxfiylik va ma'lumotlarni himoya qilishda jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Ushbu maqola quyidagi savollarga javob berishga harakat qiladi: Biometrik ma'lumotlarni tartibga soluvchi xalqaro standartlar qanday? O'zbekistonning qonunchilik bazasi ushbu standartlarga qanday mos keladi? O'zbekistonda ish joylari va jamoat joylarida biometrik ma'lumotlar bilan bog'liq o'ziga xos huquqiy muammolar qanday? Ma'lumotlarni himoya qilish va maxfiylik huquqlarini yaxshilash uchun qanday tavsiyalar berilishi mumkin?

Biometrik ma'lumotlarni to'plash va ulardan foydalanish, ayniqsa, rozilik va ma'lumotlar sub'ekti huquqlariga oid muhim huquqiy va axloqiy muammolarni keltirib chiqaradi. O'zbekistonda biometrik ma'lumotlarni tartibga soluvchi qonunchilik bazasi hamon rivojlanmoqda va bir qancha kamchiliklar va nomuvofiqliklar mavjud. Ma'lumotlarni himoya qilishning asosiy huquqiy hujjati "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi qonun bo'lib, u shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashning umumiy tamoyillarini belgilaydi, lekin biometrik ma'lumotlarga xos bo'lgan batafsil qoidalarga ega emas. Ish joylarida va jamoat joylarida biometrik ma'lumotlardan foydalanish xodimlarning huquqlari, ish beruvchining majburiyatlari va xavfsizlik manfaatlari va shaxsiy daxlsizlik huquqlari o'rtasidagi muvozanatni diqqat bilan ko'rib chiqishni talab qiladigan noyob muammolarni keltirib chiqaradi.

Yevropa Ittifoqining umumiy ma'lumotlarni himoya qilish to'g'risidagi reglamenti (GDPR) biometrik ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlash bo'yicha qat'iy ko'rsatmalarni belgilaydi, bunda xabardor rozilik va ma'lumotlarni himoya qilishga urg'u beradi. Xuddi shunday, Yevropa Kengashining 108+ konventsiyasi shaxsga doir ma'lumotlarni, shu jumladan biometrik ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha xalqaro standartlarni taqdim etadi. O'zbekiston GDPR yoki 108+ konventsiyasini imzolagan emas, biroq jahon hamkorlari bilan savdo va hamkorlikni osonlashtirish uchun o'z ma'lumotlarini himoya qilish qonunlarini xalqaro standartlarga moslashtirishdan manfaatdor ekanligini ko'rsatdi. O'zbekistonning "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi qonuni shaxsga doir ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlash uchun aniq rozilikni talab qiluvchi ma'lumotlarni himoya qilishning umumiy asoslarini taqdim etadi. Biroq, ushbu qonun biometrik ma'lumotlar bilan bog'liq noyob xavflarni, masalan, potentsial noto'g'ri foydalanish va rozilik berish tartib-qoidalarini to'liq bartaraf etmaydi.

Ish joyida biometrik ma'lumotlar ko'pincha xavfsizlik va samaradorlik maqsadida to'planadi, masalan, barmoq izlari skanerlash yoki kirishni boshqarish uchun yuzni tanishdan foydalangan holda vaqtni hisoblash tizimlari. Bunday amaliyotlarning huquqiy asosi odatda xodimlardan olingan umumiy rozilikka tayanadi. Xodimlar o'zlarining biometrik ma'lumotlarini to'plash va ulardan foydalanish to'g'risida xabardor bo'lish va kamsitish yoki jazo choralariga duch kelmasdan rozilik berishni rad etish huquqiga ega. Ish beruvchilar ushbu ma'lumotlarni himoya qilishlari va belgilangan maqsadlarda qat'iy ishlatilishini ta'minlashlari shart. Biroq, xodimlarning etarli darajada xabardorligi va ma'lumotlarni saqlash va xavfsizlik bo'yicha aniq ko'rsatmalarning yo'qligi kabi amaliy qiyinchiliklar paydo bo'ladi.

Masalan, kompaniya aniqlikni oshirish va firibgarlikni kamaytirish uchun biometrik vaqtni hisoblash tizimini joriy qilishi mumkin. Biroq, agar xodimlar o'z ma'lumotlaridan qanday foydalanilishi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmasalar yoki rozilik berish uchun bosim o'tkazilsa, bu jarayon ixtiyoriy rozilik tamoyilini buzadi. Bundan tashqari, agar kompaniya biometrik ma'lumotlarni himoya qilish uchun mustahkam xavfsizlik choralarini qo'llamasa, bu ma'lumotlarning buzilishi va noto'g'ri foydalanishga olib kelishi mumkin. Bu masalalar xodimlarning shaxsiy daxlsizligi huquqlarini himoya qilish bo'yicha aniq huquqiy ko'rsatmalar va samarali ijro mexanizmlari zarurligini ta'kidlaydi.

Jamoat joylarida biometrik ma'lumotlarni to'plash, ayniqsa kuzatuv va yuzni tanish texnologiyasi orqali, maxfiylikka oid jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Bunday texnologiyalardan foydalanish jamoat xavfsizligini oshirishi mumkin, lekin shaxslarning shaxsiy daxlsizlik huquqlariga nisbatan muvozanatli bo'lishi kerak. Jamoat joylarida biometrik kuzatuv bo'yicha qonuniy qoidalar ko'pincha noaniq yoki mavjud emas, bu esa mumkin bo'lgan suiiste'mollikka olib keladi. Misol uchun, jamoat joylarida yuzni tanish texnologiyasidan foydalangan holda ommaviy kuzatuv "Katta birodar" stsenariysiga olib kelishi mumkin, bunda odamlar doimiy ravishda nazorat ostida bo'lib, ularning erkinligi va xatti-harakatlariga ta'sir qiladi. Ish joylari kabi nazorat qilinadigan muhitlardan farqli o'laroq, jamoat joylarida aniq rozilikni olish deyarli mumkin emas, bu esa bunday ma'lumotlarni to'plashning qonuniyligi va axloqiyliigi haqida jiddiy tashvish uyg'otadi. Bundan tashqari, jamoat joylarida to'plangan biometrik ma'lumotlarning ham davlat, ham xususiy shaxslar tomonidan dastlab mo'ljallanganidan boshqa maqsadlarda, masalan, shaxslarning harakatini kuzatish yoki profil yaratishda suiiste'mol qilinishi xavfi mavjud.

O'zbekiston qonunchiligidagi rozilik talablari biometrik ma'lumotlarni to'plash uchun berilgan rozilik aniq va ma'lumotli bo'lishi kerakligini belgilaydi. Biroq, ushbu talablarni izchil amalga oshirish qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Ko'p odamlar o'z huquqlaridan bexabar yoki rozilik berish uchun bosim ostida his qilishadi, bu esa ixtiyoriy rozilik tamoyilini buzadi. Bundan tashqari, jismoniy shaxslar o'zlarining biometrik ma'lumotlariga kirish, ularni o'chirishni talab qilish va qayta ishlashga e'tiroz bildirish huquqiga ega. Bu huquqlarning amalda ta'minlanishi xabardorlik va ta'sir ko'rsatishning samarali mexanizmlari yo'qligi sababli qiyinchilik tug'dirmoqda.

Shaxsga doir ma'lumotlarni qayta ishlash ustidan nazorat bo'yicha davlat inspeksiyasi ma'lumotlar muhofazasiga rioya etilishini nazorat qiladi, lekin qoidalarni samarali qo'llash uchun etarli resurslar va vakolatlarga ega emas. Axborotni muhofaza qilish qonunlarini buzganlik uchun jazolar mavjud, lekin ko'pincha rioya qilmaslikning oldini olish uchun etarlicha qattiq emas. Amaldagi ijro mexanizmlari etarli darajada emas, bu esa ma'lumotlarning buzilishi to'g'risida keng tarqalgan rioya qilmaslik va kam xabar berishga olib keladi.

XULOSA

Ushbu muammolarni hal qilish uchun ko'p qirrali yondashuv zarur. Biometrik ma'lumotlarga oid maxsus qoidalarni o'z ichiga olgan holda ma'lumotlarni himoya qilish qonunlarini mustahkamlash, xalqaro standartlarga muvofiqligini ta'minlash va rioya etmaslik uchun jazolarni oshirish muhim qadamdir. GDPR va 108+ Konventsiyasining eng yaxshi amaliyotlarini qabul qilish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish va ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha global tashabbuslarda ishtirok etish ham yordam beradi. Korxonalar va jamoat tashkilotlari ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha qat'iy siyosatni amalga oshirishlari, muntazam audit o'tkazishlari va xodimlar va jamoatchilikni ma'lumotlarning maxfiyligi huquqlari bo'yicha treninglar o'tkazishlari kerak. Siyosatchilar qonunchilikdagi islohotlarga ustuvor ahamiyat berishlari kerak, korxonalar ilg'or tajribalarni o'zlashtirishlari kerak va shaxslar o'z huquqlaridan xabardor bo'lishi kerak. Ma'lumotlarni himoya qilish to'g'risidagi qonunlarni amalda qo'llash va texnologiyaga oid qoidalarni ishlab chiqish bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar talab etiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekistonda biometrik ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha qonunchilik bazasi rivojlanmoqda, biroq bir qancha sohalarda, xususan, rozilik va ijroni ta'minlash borasida yetarli darajada emas. Biometrik texnologiyalar rivojlanishda davom etar ekan, inson huquqlari va shaxsiy daxlsizligini himoya qilish uchun huquqiy va axloqiy mulohazalar izchil davom etishi zarur.

References:

1. Ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha umumiy reglament (GDPR), Yevropa Ittifoqi, 2016 yil.
2. Shaxsga doir ma'lumotlarni avtomatik qayta ishlash bo'yicha jismoniy shaxslarni himoya qilish to'g'risidagi konventsiya (108+ konventsiya), Yevropa Kengashi, 2018 yil.
3. "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi qonun, O'zbekiston Respublikasi, 2019 y.
4. Shaxsga doir ma'lumotlarga ishlov berish ustidan nazorat bo'yicha davlat inspeksiyasi, O'zbekiston Respublikasi.
5. M. Hildebrandt, "Biometric Data: Legal Implications and Compliance," Journal of Data Protection, vol. 4, no. 2, pp. 45-67, 2020.

6. S. Weber, "Privacy and Security in the Age of Biometric Surveillance," International Journal of Technology Law, vol. 12, no. 3, pp. 78-95, 2019.

INNOVATIVE
ACADEMY